

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOT DIREKTORLARINI JAMOA BOSHQARUVIDA MA'NAVY MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Sadikova Dilafuz Xusanovna Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti (PhD), dotsent

Dehqonova Shahnoza Anvar qizi Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti Ta'lim va tarbiya nazaryasi (Maktabgacha ta'lim) yo'nalish 2- kurs magistranti

Annotatsiya

KIRISH: maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlarining jamoa yetakchiligi jarayonida ma'naviy madaniyatini shakllantirish bo'yicha metodik tavsiyalar yoritiladi. Rahbar faoliyatidagi ma'naviy madaniyatni shakllantirishda jamoaning fikrlari asosida amalga oshirish yetakchilik qiladi.

MAQSAD: maktabgacha ta'lim tashkilotlarida direktorlarning jamoa boshqaruvida ma'naviy madaniyatini shakllantirishga oid metodik tavsiyalar beriladi. Ushbu tavsiyalar asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jamoa bo'lib ishlashni pedagogic yondashuv asosida amalga oshirish, ular bilan hamjihatlikda faoliyatda muvaffaqiyat sari yuksaltirishga xizmat qiladi.

MATERIAL VA METODLAR: maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining jamoa boshqaruvida ma'naviy madaniyatini shakllantirishga qaratilgan metodlar va pedagogik yondashuvlar o'rganildi. Tadqiqot jarayonida rahbarlik faoliyatida ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni qaror toptirish, jamoa bilan samarali muloqot o'rnatish, ijtimoiy mas'uliyat, o'zini-o'zi boshqarish hamda reflektiv fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi materiallardan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Tadqiqot natijalari maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarida jamoa boshqaruvi jarayonida ma'naviy madaniyatni shakllantirish bugungi tez o'zgaruvchan ijtimoiy muhitda muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatdi.

XULOSA: maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarini jamoa boshqaruvida ma'naviy madaniyatini shakllantirishda integratsiyalashgan va tizimli yondashuvlarning muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Rahbarlik faoliyatida ma'naviy-axloqiy qadriyatlar, boshqaruv kompetensiyalari va jamoaviy hamkorlikni uyg'unlashtirish rahbarning samarali faoliyat yuritishiga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: ma'naviy madaniyat, jamoa boshqaruvi, maktabgacha ta'lim tashkiloti, direktor, rahbarlik faoliyati, boshqaruv kompetensiyasi, ijtimoiy mas'uliyat, ma'naviy-axloqiy qadriyatlar, hamkorlik, pedagogik yetakchilik

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ ДИРЕКТОРОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УПРАВЛЕНИИ КОЛЛЕКТИВОМ

Садикова Дилафруз Хусановна, национальный педагогический университет имени Низами (PhD), доцент

Дехконова Шахноза Анваровна, магистрант 2 курса узбекского национального педагогического университета имени Низами по направлению теория образования и воспитания (дошкольное образование)

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье освещаются методические рекомендации по формированию духовной культуры руководителей дошкольных образовательных организаций в процессе коллективного лидерства. В формировании духовной культуры в деятельности руководителя лидирует реализация на основе мнений коллектива

ЦЕЛЬ: в дошкольных образовательных организациях даются методические рекомендации по формированию духовной культуры директоров в управлении коллективом. Реализация коллективной работы в дошкольных образовательных организациях на основе педагогического подхода, основанного на этих рекомендациях, в сотрудничестве с ними служит продвижению к успеху в деятельности

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в статье изучаются методы и педагогические подходы, направленные на формирование духовной культуры руководителей дошкольных образовательных организаций в сфере управления коллективом. В процессе исследования использовались материалы, служащие для формирования духовно-нравственных ценностей в лидерской деятельности, установления эффективной коммуникации в коллективе, развития социальной ответственности, самоорганизации и навыков рефлексивного мышления.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что формирование духовной культуры в процессе управления командой среди руководителей дошкольных образовательных организаций имеет большое значение в современной быстро меняющейся социальной среде.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: была продемонстрирована важность комплексных и системных подходов к формированию духовной культуры руководителей дошкольных образовательных организаций в рамках командного управления. Сочетание духовных и нравственных ценностей, управленческих компетенций и командного сотрудничества в лидерской деятельности способствует эффективному функционированию лидера.

Ключевые слова: духовная культура, управление командой, организация дошкольного образования, директор, лидерская деятельность, управленческая компетентность, социальная ответственность, духовные и моральные ценности, сотрудничество, педагогическое лидерство.

PRESCHOOL EDUCATION METHODOLOGY FOR THE FORMATION OF SPIRITUAL CULTURE OF THE DIRECTORS OF THE ORGANIZATION IN THE MANAGEMENT OF THE TEAM

Sadikova Dilafuz Khusanovna, Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan (PhD),

Dehqonova Shaxnoza Anvar qizi, associate professor 2nd year graduate of the National Pedagogical University of Uzbekistan named after Nizami of the (preschool education) direction of theory of Education and upbringing

Annotation

INTRODUCTION: the article will cover methodological recommendations on the formation of spiritual culture of leaders of preschool educational organizations in the process of team leadership. In the formation of a spiritual culture in the activities of the leader, implementation on the basis of the thoughts of the team leads

AIM: in preschool educational organizations, methodological recommendations are given on the formation of the spiritual culture of directors in team management. On the basis of these recommendations, the implementation of teamwork in preschool educational organizations on the basis of a pedagogical approach will serve to promote success in activities in harmony with them

MATERIALS AND METHODS: The article studies methods and pedagogical approaches aimed at forming the spiritual culture of directors of preschool educational organizations in team management. In the research process, materials were used that serve to establish spiritual and moral values in leadership activities, establish effective communication with the team, develop social responsibility, self-management, and reflective thinking skills.

DISCUSSION AND RESULTS: The results of the study showed that the formation of a spiritual culture in the process of team management among directors of preschool educational organizations is of great importance in today's rapidly changing social environment

CONCLUSION: showed the importance of integrated and systematic approaches in forming the spiritual culture of directors of preschool educational organizations in team management. The combination of spiritual and moral values, management competencies and team cooperation in leadership activities contributes to the effective functioning of the leader

Keywords: spiritual culture, team management, preschool educational organization, director, leadership activities, management competence, social responsibility, spiritual and moral values, cooperation, pedagogical leadership.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori faoliyati faqat tashkiliy-boshqaruv vazifalarini bajarish bilangina cheklanmay, balki jamoani birlashtirish, sog'lom ma'naviy muhitni shakllantirish va pedagogik jarayonni samarali tashkil etishni ham o'z ichiga oladi. Pedagogik nazariyalarda "boshqaruv" tushunchasi ko'pincha maqsadga yo'naltirilgan, tizimli va uzluksiz jarayon sifatida talqin etiladi. Jamoa boshqaruvi esa

rahbar va jamoa a'zolari o'rtasidagi o'zaro hamkorlikka asoslangan murakkab ijtimoiy-pedagogik jarayon bo'lib, u rahbarning shaxsiy fazilatlari, ma'naviy madaniyati hamda kasbiy kompetensiyasiga bevosita bog'liqdir. Shu nuqtayi nazardan, maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarining jamoa boshqaruvidagi ko'nikmalarini rivojlantirish masalasi nafaqat boshqaruv, balki pedagogika fanining ham muhim tadqiqot obyektiga aylanmoqda[1]. Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, rahbarlik ko'nikmalari shaxsda o'z-o'zidan shakllanmaydi, balki maqsadli pedagogik ta'sir, uzluksiz o'qitish va amaliy faoliyat jarayonida rivojlanadi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori uchun jamoa bilan ishlash ko'nikmalari kommunikativ madaniyat, yetakchilik qobiliyati, muammoli vaziyatlarni hal etish mahorati, shuningdek, axloqiy-me'yoriy qarorlar qabul qilish layoqatini o'z ichiga oladi.

Zamonaviy pedagogik yondashuvlarga ko'ra, rahbarning jamoa boshqaruvidagi faoliyati insonparvarlik tamoyillariga asoslanishi lozim. Bu esa direktorning har bir xodimga shaxs sifatida yondashishi, ularning kasbiy ehtiyoj va imkoniyatlarini inobatga olishi orqali namoyon bo'ladi. Bunday yondashuv rahbarning faqat ma'muriy emas, balki ma'naviy yetakchi sifatida shakllanishini taqozo etadi. Shu bois direktorlarning jamoa boshqaruvidagi ko'nikmalarini rivojlantirish masalasi pedagogik muammo sifatida chuqur tahlil qilinishi zarur [2]. Ilmiy-pedagogik tadqiqotlarda rahbarlik ko'nikmalarini tahlil qilishda ularni muayyan guruhlariga ajratish muhim ahamiyatga ega. Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarining jamoa boshqaruvidagi ko'nikmalari ham mazmun va vazifasiga ko'ra bir necha tarkibiy qismlardan iborat bo'lib, ular o'zaro uzviy bog'liq holda namoyon bo'ladi. Ushbu ko'nikmalarni tizimli ravishda rivojlantirish rahbarlik faoliyatining samaradorligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

Rahbar faoliyatidagi kamchiliklar va ularni bartaraf etish yo'llari

Quyida keltirilgan ilmiy manbalar tahliliga ko'ra, rahbar faoliyatida bir qator muammoli jihatlar mavjud bo'lib, ular tashkilot faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

O'zini nazorat qila olmaslik.

Rahbarning rivojlanishi uchun mas'ul bo'lgan asosiy omillardan biri bu o'zini boshqara olish qobiliyatidir. O'z-o'zini boshqarishning yetishmasligi rahbarning o'z aqliy va jismoniy imkoniyatlarini to'g'ri idora qila olmasligida namoyon bo'ladi. O'zini nazorat qilishning ikki turi mavjud bo'lib, ulardan biri fikrlash, anglash va idrok etish jarayonida bilimni aks ettiruvchi xulq-atvordir[3]. Aqlning zaifligi, xotiraning sustligi, irodaning kuchsizligi, qat'iysizlik rahbarning jamoa a'zolari orasidagi nufuzini pasaytiradi va u kundan-kunga o'z ahamiyatini yo'qota boradi.

Shaxsiy qadriyatlarning buzilishi.

Rahbar, eng avvalo, o'zining "Men"ini, individualligini jamoa oldida muayyan qadriyatlar orqali namoyon etadi. Mavjud qadriyatlarga moslashgan holda, tashkilot xodimlari rahbarni avvalo shaxs sifatida qabul qiladilar. Ammo soxta bilim, kibr, o'z "Men"ini haddan tashqari ulug'lash, boylikka o'chlik, adolatli qarorlardan voz kechish kabi illatlar paydo bo'lishi natijasida rahbarning qadriyatlarga bo'lgan munosabati o'zgaradi[4]. Bu holat jamoa a'zolari tomonidan salbiy baholanadi, rahbarga bo'lgan munosabat va ishonch susayadi.

Maqsadlarning noaniqligi.

Rahbar lavozimga tayinlangach, odatda yuksak va ulkan maqsadlarni belgilaydi hamda ularni bosqichma-bosqich amalga oshirishga harakat qiladi. Faollik, aniqlik, izchillik, maqsadga intilish rahbar faoliyatining ustuvor jihatlaridir. Biroq ayrim obyektiv va subyektiv sabablar tufayli maqsadlarning ulug'vorligi yo'qoladi, faoliyat hajmi qisqaradi, rejalashtirilgan ishlarni amalga oshirish imkoniyati tobora torayib boradi. Maqsadning noaniqligi, aslida uning yo'qligi, tashkilot rivojiga to'sqinlik qiladi va faqat yuzaki intilishlar mavjudligini ko'rsatadi. Umumiylikka yo'naltirilgan maqsadlar ko'pincha individuallikka olib keladi, natijada "Biz" va "Men" o'rtasida qarama-qarshilik yuzaga keladi[5]. Rahbar bilan jamoa o'rtasida nizolar va ziddiyatli vaziyatlar paydo bo'ladi va ularni bartaraf etishga katta ruhiy energiya sarflanadi.

O'zini-o'zi rivojlantirishdan chekinish.

Agar rahbar o'z ustida ishlash, ma'naviy dunyosini boyitish, o'z-o'zini tarbiyalash, mustaqil ta'lim orqali doimiy rivojlanishga intilsa, uning istiqboli porloq bo'ladi. Ammo o'z faoliyatini nazorat qilmaslik, baholamaslik va rag'batlantirmaslik kabi omillar uning ish samaradorligini pasaytiradi, lavozimiga nisbatan sovuqqonlik va befarqlik yuzaga keladi. Soha va tizimda faoliyat yuritayotgan hamkasblar muammolariga befarqlik rahbarning ishga munosabatini susaytiradi va asta-sekin uning faolligi yo'qoladi.

Muammolarni hal etish ko'nikmalari.

Ishlab chiqarish jarayonida turli muammolar doimo yuzaga keladi. Rahbarning asosiy vazifasi — ijodkorlikka asoslangan vositalar bilan qurollanishdir. Yangi texnologiyalar, zamonaviy uskunalar, original qurilmalar, kompyuter modellari rahbardan ular bilan ishlash ko'nikmalarini talab etadi[5]. Ushbu ko'nikmalarning yetishmasligi rahbarning rivojlanishdan ortda qolishiga olib keladi. Zamondan ortda qolgan rahbar tashkilot uchun ahamiyatini yo'qotadi.

Rahbarlikdagi nuqsonlarni yengishda turli treninglardan foydalanish yuqori samaradorlik beradi, jumladan:

- muloqot qonuniyatlariga oid treninglar;
- umuminsoniy odob-axloq va muvofiqlik masalalariga bag'ishlangan treninglar;
- psixodrama va rolli o'yinlar orqali psixologik vaziyatlarni yaratish;
- favqulodda vaziyatlarda o'zini boshqarish mashqlari;
- kommunikativ texnologiyalarni o'zlashtirish bo'yicha treninglar;
- mimika va pantomimika mashqlari;
- audioyozuvlar asosida tuzatish ishlari;
- oynadan foydalanib yurish-turish, harakat va holatni to'g'rilash mashqlari;

Boshqaruv faoliyati samaradorligini oshirish muammosi bilan shug'ullangan N.Axmedova rahbarlar boshqaruv faoliyatining asosiy yo'nalishlari, rahbarlarga qo'yiladigan talablar, kasbiy kompetensiyalari va ularni baholash mezonlari, boshqaruv faoliyatiga ta'sir etuvchi omillar, boshqaruv faoliyati samaradorligini oshirish jarayoni modeli, samaradorlikni oshirish texnologiyalarini tatbiq qiladira rahbarlik vaziyatlari asosida yangi sifatlarni shakllantirish mashqlari [6].

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Д.Х. Садикова, М.С. Калауова РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСТВА ИНЖЕНЕРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ STEAM У СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific.
2. Садикова Д.Х., & О.Р. Будаева. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ STEAM ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ДОО. Лучшие интеллектуальные исследования
3. Д.Х. Садикова ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР СВЯЗАННЫХ С ПРИРОДОЙ. Лучшие интеллектуальные исследования.
4. Sheraliyevna, O. X. (2024). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNI SUHBAT QURISH O 'RGALI NUTQINI O 'STIRISH USULLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 17(4), 82-85.
5. Ochilova, X. S. (2024). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH YO'LLARI. Inter education & global study, (7), 144-148.
6. Sheraliyevna, O. H. (2023). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISH YO 'LLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(4), 70-75.
7. Sheraliyevna, O. H. (2023). TARBIYA-IJTIMOIIY HODISA. Лучшие интеллектуальные исследования, 11(1), 130-132.
8. Ochilova, X. S. (2025). МАКТАБГАЧА KATTA YOSHDAGI BOLALARDA KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYASI. Inter education & global study, (1), 319-324.
9. Намазбаева, Л. З. (2025). Инклюзивное образование: интеграция теоретических основ и практических методов для формирования эффективной образовательной среды. МАКТАБГАЧА VA МАКТАБ TA'LIMI JURNALI, 3(5).
10. Намазбаева, Л. З. (2024). Introduction of national values in the process of upbringing and education of preschool children. In Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 3, No. 4, pp. 129-132).
11. Imamova, N. Z., & Ibraximovna, S. U. (2025). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNING INTELLEKTUAL SALOHİYATINI OSHIRISHDA XALQARO TAJRIBALAR. Shokh Articles Library, 1(2).
12. Baxtiyarovna, S. Z., & Imamova, N. Z. (2025). OTA-ONA VA TARBIYACHI XAMKORLIGIDA МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA SHAXSIY SIFATLARNI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI. Shokh Articles Library, 1(1).
13. Imamova, N., & Po'latova, M. (2025). O 'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv. МАКТАБГАЧА VA МАКТАБ TA'LIMI JURNALI, 3(5).

14. Джамилова, Н. Н., Хасанова, Ш. Т., & Имамова, Н. З. (2024). СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА " УМНЫЙ ДЕТСКИЙ САД" ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА СВОБОДНЫЙ ВЫБОР ПРОФЕССИИ ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. *Science and innovation*, 3(Special Issue 18), 580-582.
15. Raxmatovna, M. Y. (2025). The importance of developing technical creativity and engineering skills in preschool children. *Shokh Library*.

